

**TURIZM MENEJMENTIDA XIZMAT KO'RSATISH-LIDERLIK
KOMPETENSIYASI**

Toirova Nozima Miraxmad qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

Annotatsiya. Turizmni boshqarishda yetakchilik – olimlar va amaliyotchilar tomonidan keng o'rganilgan muhim va ko'p qirrali mavzu. Ushbu maqolada yetakchilik tushunchasi, uning turizmni boshqarishdagi ahamiyati, yetakchilikning turli uslublari va yetakchilikni rivojlantirish strategiyalari haqida keng qamrovli adabiyotlar ko'rib chiqiladi. Maqolada yetakchilikning aniq tasavvurni yaratish, kuchli tashkiliy madaniyatni shakllantirish va mukammallikni, mijozlar ehtiyojini qondirish va barqarorlikni ta'minlashdagi roli ta'kidlangan. Maqolada, shuningdek, turli xil yetakchilik uslublari, jumladan transformatsion, tranzaktsion, xizmatkor, avtokratik va demokratik va ularning turizmni boshqarishda qo'llanilishi ko'rib chiqiladi. Nihoyat, maqolada turizmni boshqarishda yetakchilikni rivojlantirishning turli strategiyalari muhokama qilinadi, masalan, rasmiy trening, murabbiylik, ish joyida o'qitish va o'zini o'zi baholash. Umuman olganda, ushbu maqolada turizmni boshqarish va uning rivojlanishidagi yetakchilik haqida to'liq va ma'lumotli sharh berilgan, bu turizm sohasidagi olimlar, menejerlar va siyosatchilar uchun foydalidir.

Kalit so'zlar. Yetakchilik, mehmondo'stlik, turizm, kompetentsiya modeli, xizmat sifati

Kirish. Turizm ko'plab mamlakatlarda muhim soha bo'lib, ularning iqtisodiyotiga katta hissa qo'shadi. Samarali menejment turizm tashkilotlarining muvaffaqiyati uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega va bu borada yetakchilik muhim rol o'ynaydi. Turizmni boshqarish bo'yicha yetakchilik xodimlarni tashkilot maqsadlariga erishish yo'lida yo'naltirish va rag'batlantirishni o'z ichiga oladi. Turizm menejmentida yetakchilikni rivojlantirish juda muhim, chunki u menejerlarning odamlarni, resurslarni va operatsiyalarni samarali boshqarish uchun ko'nikma va

malakalarini oshiradi. Ushbu maqola turizm menejmentida yetakchilikning rivojlanishi, uning ahamiyati va turizm menejmenti bo'yicha rahbarlar o'z rollarida muvaffaqiyatga erishish uchun ega bo'lishi kerak bo'lgan ko'nikmalarni o'rganishga qaratilgan. Maqola mavzu bo'yicha tushunchalar berish uchun tegishli akademik manbalarni, jumladan, ko'rib chiqilgan maqolalar, kitoblar va hisobotlarni tahlil qilish uchun adabiyot sharhidan foydalanadi. Ushbu maqolaning xulosalari turizm tashkilotlari, siyosatchilar va turizm sanoatining o'sishi va rivojlanishidan manfaatdor bo'lgan olimlar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kompetensiya modellari mehmondo'stlik va turizm ta'limi va operatsiyalarda (Tas, 1988a) zarur ko'nikmalarni aniqlashning foydali usuliga aylandi. Ushbu modellar turli tashkiliy funktsiyalarni bajaradi va muhim boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Albatta, mehmondo'stlik sohasida muhim vakolatlarni aniqlaydigan bir qator tadqiqotlar o'tkazildi. Shu bilan birga, bunday modellarga qanday aniq muvaffaqiyat xatti-harakatlarini kiritish kerakligi bir muncha vaqtdan beri muhokama qilinmoqda (Guerrier & Lockwood, 1990). Ba'zi modellar texnik ko'nikmalarga yo'naltirilgan (Hsu & Gregory, 1995; Mariampolski et al., 1980; Sapienza, 1978), boshqalari ko'proq yetakchilik va boshqaruv ko'nikmalariga e'tibor qaratgan (Chung-Herrera et al., 2003), boshqa yondashuvlar (Agut et al., 2003) esa muvozanatlashgan. Garchi ushbu modellarni ishlab chiqish va takomillashtirishda turli yondashuvlar qo'llanilgan bo'lsa-da, xizmat sifatini ta'kidlash yo'lida kam narsa qilingan. Aniqrog'i, mehmondo'stlik uchun ishlab chiqilgan bir qator modellarga qaramay, xizmatga xos yetakchilik xatti-harakatlariga (ya'ni, mijozlar ehtiyojini qondirishga yordam beradigan) cheklangan e'tibor mavjud. (Buergermeister, 1983) tadqiqotida mehmonlarni qondirish tamoyillarining ahamiyati aniqlanganiga qaramay, mijoz ko'plab tadqiqotlarda yordamchi bo'lib tuyuladi. Raqobat kuchayib borar ekan, kamroq resurslar bilan xizmat ko'rsatish sifatining eng yuqori darajasini ko'tara oladigan rahbarlar mehmondo'stlik va turizm tashkiliy muvaffaqiyat uchun muhim bo'lishi mumkin.

Lucia & Lepsinger (1999) raqobat muhitida kompetentsiya modellarining muhimligining ikkita sababini keltirib chiqaradi. Birinchidan, ular o‘zlarining foydali tomonlarini “xodimlarning to‘g‘ri ishlarni qilishlarini ta‘minlash; samarali ishlash uchun nima talab qilinishini aniqlab beradigan va ifoda etgan holda, bunday modellar tashkilotlarga ichki xatti-harakatlar va ko‘nikmalarni butun kompaniyaning strategik yo‘nalishi bilan moslashtirishga yordam beradi”. Ikkinchidan, ular raqobatdosh ustunlik uchun samaradorlik zarur bo‘lganda, kompetentsiya modellari eng foydali bo‘lishini taklif qiladilar. Mualliflarning ta‘kidlashicha, “Raqobat, shuningdek, ko‘plab kompaniyalarning omon qolishlarini istasa, “ozg‘in va pastkash” bo‘lishga majbur qildi.” “Kamroq odamlar bilan bir xil yoki yuqori mahsuldorlikni saqlab qolish uchun qolganlar kerakli ko‘nikma va bilimlarga ega bo‘lishi kerak”. Hozirgi va kelajakdagi iqtisodiy inqirozlarda ko‘plab mehmondo‘stlik va turizm tashkilotlari duch keladigan qiyinchiliklar kamroq bilan ko‘proq ish qilish uchun bosim yaratishda davom etadi. Mehmondo‘stlik va turizm tashkilotlarining qisqarib borayotgan resurslar bilan xizmat ko‘rsatish standartlarini amalga oshirish uchun davom etayotgan kurashlarini hisobga olgan holda, xizmat ko‘rsatish-yetakchilik malakasi modeli rivojlanayotgan mehmondo‘stlik va turizm menejerlari uchun bebaho vosita bo‘lishi mumkin. Bunday model orqali ushbu rahbarlar o‘z xodimlarining sa‘y-harakatlarini maksimal darajada oshirish va mehmonlarga xizmat ko‘rsatish tajribasiga bevosita ta‘sir qilish rejasini topishlari mumkin. Hozirgi tadqiqotning maqsadi shunday vositani yaratishdir. Sanoatning o‘ziga xos xususiyatlariga, mavjud adabiyotlarga va hozirgi xizmat rahbarlari bilan keng qamrovli suhbat jarayoniga tayangan holda, mehmondo‘stlik va turizm konteksti uchun xizmat ko‘rsatish-rahbar xatti-harakatlari modeli ishlab chiqilgan.

Turizm va liderlik haqidagi adabiyotlar turizm tashkilotlarining muvaffaqiyatida liderlar muhim rol o‘ynashini ko‘rsatdi. Bir qator tadqiqotlar turizm sohasida liderlik va tashkilot faoliyati o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganib chiqdi.

Umuman olganda, turizm va yetakchilikka oid adabiyotlarda turizm tashkilotlari muvaffaqiyatida yetakchilikning ahamiyati ta‘kidlangan. Turizmni boshqarish

bo'yicha yetakchilar o'ziga xos ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi kerak, yetakchilikni rivojlantirish dasturlari esa ularning yetakchilik qobiliyatini yanada oshirishi mumkin.

Adabiyotlar sharhi. Ushbu maqolada turizm menejmentida liderlikning rivojlanishini o'rganish uchun adabiyot sharhidan foydalaniladi. Adabiyotlarni ko'rib chiqish turizmni boshqarishda yetakchilik mavzusini muhokama qiladigan tegishli akademik manbalarni, jumladan, sharhlangan maqolalar, kitoblar va hisobotlarni tahlil qilishni o'z ichiga oladi.

Birinchi marta McClelland (1973) tomonidan yaratilgan kompetentsiya modellari inson resurslari qobiliyatini shakllantirish uchun ishlatiladigan tavsiflovchi vositalardir.

Ushbu "xulq-atvor" ramkalar zarur ko'nikmalarni rivojlantirishga intilayotgan amaliyotchilar va o'qituvchilar uchun yo'nalish beradi. Ko'pgina tashkilotlar o'zlarining inson resurslari amaliyotida, masalan, ishni tahlil qilish, ishga olish va tanlash, o'qitish, martaba rivojlanishi, merosni rejalashtirish va ish faoliyatini baholash kabi vakolatlardan foydalanadilar (Boyatzis & Sala, 2004; Chung-Herrera et al., 2003). Adabiyotda xizmatlarni ishlab chiqarishdan ajratib turadigan omillar aniq tasvirlangan (Bitner et al., 1994) va nima uchun rahbarlar xizmat ko'rsatish muhitida ishlab chiqarish muhitiga qaraganda boshqacha harakat qilishlari kerakligini ko'rsatish uchun ko'p ishlar qilingan (Sergeant & Frenkel, 2000). Shu bilan birga, mehmondo'stlik va turizm sharoitida ishlab chiqilgan ko'pgina malaka modellari mijozlarning qoniqishini oshirishga yordam beradigan xatti-harakatlarning muayyan toifalariga cheklangan e'tiborni beradi. Ya'ni, mijozlarga yo'naltirilgan xatti-harakatlar ko'plab modellarda namoyon bo'ladi, lekin juda cheklangan darajada. Misol uchun, Tasning (1988) erta tadqiqoti kelajakdagi ko'plab ishlar uchun asos bo'lib, mehmonxona bosh menejerlariga qaratilgan va menejment kursantlari uchun namunadagi o'ttiz oltitadan faqat ikkitasi mehmonlarga xizmat ko'rsatish xatti-harakatlarini keltirib chiqaradi. Ikkalasi ham "muhim" deb hisoblangan va birinchi va to'rtinchi eng yuqori o'rtacha ball olgan bo'lsa-da, ular modelning faqat kichik bir qismini ifodalaydi.

Keyinchalik tadqiqotda Tas va boshqalar mulkni boshqarish bo'yicha vakolatlarni ko'rib chiqdilar. Shunga qaramay, xizmat ko'rsatish bilan bog'liq kompetentsiya ro'yxatning boshida edi; ammo, kompetentsiyaning urg'u "xodimlar va pudratchilar" hamda "mijozlar"ni o'z ichiga olgan "keng toifadagi odamlar bilan muloqot qilish" edi. Yaqinda (Chung-Herrera et al., 2003) turar joy bilan bog'liq 99 ta xatti-harakatni aniqladi, ulardan faqat ikkitasi "mehmon" yoki "mijoz" ni alohida eslatib o'tadi. Nihoyat, Avstraliyada mehmondo'stlik ta'limiga qaratilgan tadqiqotda mijozlar yoki xizmat ko'rsatish bilan bog'liq vakolatlar aniq belgilanmagan (Dimmock et al., 2003).

Turli funktsional sohalar va boshqaruv darajalari bo'yicha "asosiy asosiy vakolatlar" ni ko'rib chiqayotganda, "mijozlarning muammolarini tan olish", "mijozlarning qoniqishini ta'minlash" va "mijozlarning muammolarini tushunish va sezgirlik bilan boshqarish" kabi xatti-harakatlar eng yuqori o'rtacha 5,0 dan 4,89 ballni berdi. Biz taklif qilamizki, "mehmon" ko'plab tadqiqotlarda paydo bo'lsa-da, mijozlarga yo'naltirilgan vakolatlar, ayniqsa, birinchi darajali darajada qo'llanilmaydi. Bundan tashqari, biz ushbu kompetensiyalar aslida vakolat doirasidagi xatti-harakatlar ekanligiga ishonamiz. Ya'ni, mijozlarga xizmat ko'rsatish xulq-atvoriga yo'naltirilgan sohalar aniqroq aniqlanishi va takomillashtirilishi kerak. Misol uchun, xizmatlar ko'pincha ikkita keng konstruksiya bilan belgilanadi, ulardan biri kutish vaqti, tozalik va tashkiliylik kabi qiyin yoki "texnik" jihatlarga e'tibor qaratadi, ikkinchisi esa shaxslararo yoki "ifodali" komponentlarga e'tibor qaratadi (mehmon ehtiyojlarni oldindan bilish va mehmonga xushmuomalalik va hurmat bilan munosabatda bo'lish). Biz taklif qilamizki, xizmat ko'rsatish sohasidagi mukammallik menejerlardan ikkala sohada ham tushunish va malakali bo'lishni talab qiladi, chunki ular mijozlarga xizmat ko'rsatish tizimlarida rejalashtirish va amalga oshirishlari kerak. Adabiyotda ta'kidlanganidek, texnik xizmat ko'rsatishning ushbu jihatlari odatda mehmonlar tomonidan kutiladi, ifodali komponentlar esa mijozlar kutganidan oshadi (Bernhardt et al., 1983). Binobarin, xizmat ko'rsatish sohasidagi menejerlar menga xizmat ko'rsatish sifati bilan bog'liq ekspressiv va texnik muammolar talablarini hal qilishda turli xil yondashuvlarni qo'llashlari kerak.

Xizmat ko'rsatishning dixotomiyali xususiyatini (ya'ni, texnik va ekspressiv) hisobga olgan holda, xizmat sifatining eng yuqori darajalariga erishish uchun ham boshqaruv, ham yetakchilik qobiliyatlari zarur deb taxmin qilish oqilona ko'rinadi. Menejment va yetakchilik o'rtasidagi o'xshashlik va farqlar o'tgan tadqiqotda (Zaleznik, 1977) qattiq muhokama qilingan bo'lsa-da, hozirgi tadqiqot kontekstida bizning yondashuvimizni aniqlash muhim ahamiyatga ega. Menejment va yetakchilik o'rtasida o'xshashlik mavjudligini taklif qilamiz va ikkalasi ham mehmondo'stlik muhitida bo'lishi kerak. Rejalashtirish va qaror qabul qilish kabi boshqaruv ko'nikmalari xizmatning texnik qismlariga e'tibor qaratishini ta'minlash uchun zarur bo'lishi mumkin. Shunga o'xshash tarzda, xizmat ko'rsatish sifatini maksimal darajada oshirish uchun xizmat ko'rsatish sifati, ilhomlantiruvchi ishlash va samarali muloqot zarur bo'lishi mumkin. Menejment va yetakchilik komponentlarini o'z ichiga olgan kontekstga xos model xizmat ko'rsatish sifatiga e'tibor qaratish va tashkiliy sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirish orqali mehmondo'stlik va turizm menejerlariga yordam beradi.

Shuningdek, bunday model yetakchilikning doimiy rivojlanishi uchun poydevor bo'lishiga umid qilinadi. Quyidagi tadqiqot miqdoriy emas, balki sifat jihatidan yondoshadigan kompetensiya modelini ishlab chiqish jarayonini taqdim etadi. Deyarli barcha tadqiqotlar so'rov jarayoni yordamida o'tkazildi, ularning aksariyati Tas (1988) tomonidan aniqlangan xatti-harakatlardan olingan. Sifatli yondashuv muhim kompetensiyalar to'plamini taqdim etishi mumkin. Mualliflar ushbu modelni ishlab chiqishda mehmondo'stlik va turizmni boshqarish bo'yicha bir qancha taxminlarni bildiradilar. Birinchidan, xizmat sifati va/yoki mijozlar ehtiyojini qondirish strategik yoki tizimli yondashuvni qo'llaydigan bunday tashkilotlarning asosiy maqsadi hisoblanadi (McCole, 2004).

Ikkinchidan, samarali xizmat ko'rsatishni boshqarish uchun biznes va odamlar bilan bog'liq vakolatlar muvozanati talab qilinadi (Sandwith, 1993). Uchinchidan, mehmondo'stlik va turizm segmentlarida xizmat ko'rsatish bo'yicha yetakchilik modeli foydalidir. Olimlar ta'kidlaganidek, bunday modelning yetishmasligi keng

modelning yanada keng qamrovli va qimmatli model ekanligini ko'rsatadi. Va nihoyat, uzoq muddatli boshqaruv muvaffaqiyati doimiy rivojlanish natijasidir. Ya'ni, eng yaxshi menejerlar doimiy va izchil ravishda o'z qobiliyatlarini rivojlantirishga intiladi. Darhaqiqat, xizmat ko'rsatish sohasidagi rahbarlar uchun o'zini-o'zi rivojlantirish, namuna olishning muhimligini hisobga olgan holda eng dolzarb masala bo'lishi mumkin (Kay & Russette, 2000). Rahbarlar professional tarzda harakat qilsalar, xizmat ko'rsatishning standart xatti-harakatlarini namuna oladilar va tashkilot qadriyatlariga amal qiladilar, xizmat muhiti ijobiy yoki salbiy ta'sir qiladi (Mahn et al., 2001). Bizning fikrimizcha, xizmat ko'rsatishda yetakchilik xatti-harakatlarining keng qamrovli modeli yetakchilikni rivojlantirish jarayonida foydali vosita bo'ladi.

Metodologiya. Ma'lumotlarni yig'ish. Taklif etilayotgan kompetentsiya modeli Schippmann (2000) va boshqalar tomonidan yaratilgan. Mualliflar vakolatlarni modellashtirishning turli usullarining kuchli va zaif tomonlarini, shuningdek, uni ish tahlili bilan solishtirishni muhokama qildilar. Shippmann (2000) va boshqalarda aniqlangan kuchli tomonlardan biri tadqiqot - bu vakolatlar va tashkilotning biznes maqsadlari va strategiyalari o'rtasidagi bog'liqlik. Bundan tashqari, mualliflar tashkilotdagi bir nechta ishlar uchun umumiy bo'lgan asosiy vakolatlar haqida tushuncha beradi. Yuqorida aytib o'tilgan mezonlardan so'ng, keyingi qadam tuzilgan intervyu orqali muvaffaqiyatli sanoat menejerlaridan ma'lumot olish edi. Suhbatlar oldindan belgilangan toifalar to'plami mavjud bo'lmagan holatlarda keng tarqalgan (Yukl & Van Fleet, 1982). Birlamchi tadqiqotchilar intervyu protokolida o'qitilgan talabalar tadqiqotchilari bilan birgalikda ma'lumotlarni to'plashdi. Suhbatlarning qariyb 15 foizi onlayn, 5 foizi respondentning ish joyida shaxsan o'tkazilgan, qolgan 80 foizi esa telefon orqali o'tkazilgan. Ma'lumot yig'uvchilar tadqiqot, ma'lumotlardan foydalanish va haqiqiy suhbat jarayoniga oid ma'lumotlarni o'z ichiga olgan skript orqali o'qiydilar. Ishtirok etish ixtiyoriy bo'lib, javoblar anonim va maxfiy bo'lgan.

Namunaviy chuqurlashtirilgan intervyular. Mehmondo'stlik va turizm segmentlarining asosiy segmentlariga mos keladigan turli rahbarlar guruhi bilan

o'tkazildi. Restoran sektorida 15 nafar ishtirokchidan, mehmonxona hududida 19 nafar ishtirokchidan, diqqatga sazovor joylardan 22 nafar ishtirokchidan va turizm sektoridan 44 nafar respondentdan to'ldirilgan suhbatlar olindi. Yirik restoran tarmoqlari bosh menejerlari bilan restoran sektorida suhbatlar o'tkazildi. Mehmonxona segmenti uchun ishtirokchilar tasodifiy tanlangan mehmonxonalardan olingan. Suhbatdoshlarning ko'pchiligi Toshkent hududidagi mehmonxonalardan edi, garchi suhbatda qatnashganlarning 4 nafari o'z faoliyati davomida O'zbekistondan tashqarida joylashgan mehmonxonalarda ham ishlagan. Mehmonxona respondentlari bosh menejerlar yoki inson resurslari direktorlari edi. Attraksionlarning tabaqalashtirilgan tasodifiy tanlovidan foydalangan holda, mavzuli parklar, ko'ngilochar bog'lar, akvaparklar, oilaviy ko'ngilochar markazlar, hayvonot bog'larining 10 nafar bosh menejerlarining dastlabki ro'yxati tuzildi. Yakuniy namuna mehmondo'stlik va turizm bozorining kesishgan qismidagi bosh menejer, direktor yoki ijrochi direktor darajasidagi 50 nafar menejerdan iborat edi.

Intervyu bayonnomasi. Tarkiblangan intervyu protokoli hozirgacha keltirilgan mehmondo'stlik malakasiga oid asosiy maqolalarni ko'rib chiqishdan so'ng ishlab chiqilgan. Muvaffaqiyatli yetakchilik qobiliyatlarini aniqlash uchun uchta toifadagi ochiq savollar ishlab chiqilgan. Maqsad, asosiy sanoat muammolari haqida so'rashdan boshlash va keyin aniq yetakchilik qobiliyatlari va bilimlariga e'tibor qaratish edi. Protokolning birinchi bo'limi "Asosiy masalalar" deb nomlangan. Ushbu sohaning maqsadi sanoat oldida turgan muammolar va imkoniyatlarni muhokama qilish orqali xizmat ko'rsatishning yetakchilik vakolatlarini muhokama qilishni osonlashtirish edi. Maqsad zarur yetakchilik vakolatlari bilan bog'lanishi mumkin bo'lgan asosiy sanoat muammolarini aniqlash edi. Savollar quyidagilardan iborat edi:

(1a) Bugungi kunda mehmondo'stlik va turizm tashkilotlari oldida turgan eng qiyin muammolar nima?

(1b) Ushbu tashkilotlarda ishlaydigan menejerlar uchun ular qanday muammolarni keltirib chiqaradi?

(1c) Kelgusi bir necha yil ichida menejerlaringiz qanday eng katta o'zgarishlarga duch kelishadi?

Ikkinchi bo'lim "Boshqaruv muammolari" deb nomlangan. Ushbu sohaning maqsadi sanoatdagi o'zgarishlar menejerlar uchun qanday yangi muammolarni keltirib chiqarganini tushunishdir. Maqsad, menejerlar HTM tashkilotlarini muvofiqlashtirish va nazorat qilishlari kerak bo'lgan kontekstni aniqlashtirish edi. Savollarga quyidagilar kiradi:

(2a) So'nggi bir necha yil ichida xizmat ko'rsatish sohalarida xodimlarni boshqarish usuli o'zgarganmi?

(2b) Bu tashkilotingizdagi menejerlar uchun qanday qiyinchilik tug'dirdi?

(2c) Xodimlarning samaradorligini oshirish uchun ular qanday usullardan foydalanadilar?

Uchinchi bo'lim "Xizmat rahbarining vakolatlari" deb nomlandi. Ushbu sohaning maqsadi muvaffaqiyatli xizmat rahbarlari uchun muhim bo'lgan bilim, ko'nikma va xatti-harakatlarni aniqlashdir. Ular odatda o'rganish va rivojlanish imkoniyatlari uchun asos bo'ladi. Savollarga quyidagilar kiradi:

(3a) Bugungi kunda va yaqin kelajakda xizmat ko'rsatish rahbarlari duch keladigan qiyinchiliklar va imkoniyatlarni hisobga olgan holda, xizmat sifatini maksimal darajada oshirish uchun qanday vakolatlar (bilimlar, ko'nikmalar, xatti-harakatlar) muhim bo'ladi?

(3b) Sizning eng yaxshi menejerlaringiz qanday vakolatlarga ega? Agar kelajakda muvaffaqiyat qozonish uchun eng yaxshi uchtangizni sanab o'tsangiz, ular nima bo'lar edi?

Suhbatlarni yakunlash uchun 30 dan 45 minutgacha vaqt ketishi taxmin qilingan. Ko'pgina intervyular 30 daqiqadan ko'proq vaqtni oladi, ba'zi hollarda bir soatgacha davom etadi. Respondentlardan ular hissa qo'shmoqchi bo'lgan boshqa ma'lumotlar bor-yo'qligi so'ralgan va suhbatlar yakunlangan. Jarayonning keyingi bosqichi aniqlangan xatti-harakatlarni alohida toifalarga ajratish mumkinligini aniqlash edi. Suhbatlarni takroriy o'qish va saralash asosida o'xshash xatti-harakatlarni guruhlash

uchun induktiv tasniflash usuli qo'llanildi. Tadqiqotchilar transkriptlarni o'qib chiqqach, tasniflash imkonini beruvchi o'xshashliklar paydo bo'ldi. Birinchi maqsad o'xshash xatti-harakatlarni buzish uchun o'xshash narsalar ro'yxatini tuzish edi. Masalan, "xodimlar bilan yaxshi muloqot qiladi" va "yaxshi og'zaki muloqot qobiliyatini ko'rsatadi" juda o'xshash deb hisoblangan. Xuddi shu tarzda – "xizmatdan yuqori va undan tashqari", "mehmonlarga yaxshi e'tibor beradi", "mijozlar bilan hazillashadi", "mijozlarga variantlarni beradi" va "mehmonlarni professional tarzda kutib oladi" va hokazo. Birinchi saralashdan so'ng, kodlangan vakolatlarning dastlabki ro'yxati jami 522 ta elementni tashkil etdi. Mansfieldning (1996) maslahatidan so'ng, keyingi qadam "ma'lumotlarni samarali ijrochilar nima qilishini tavsiflovchi ta'rifi va o'ziga xos xatti-harakatlar ro'yxati bilan 10-20 ko'nikmalar ro'yxatiga aylantirish" edi. Maqsad, xulq-atvorni ma'lum bir konstruktsiyani aniq ko'rsatadigan birlashtirilgan guruhlariga to'liq saralash edi. Qayta o'qish va saralashdan so'ng xatti-harakatlar toifalari paydo bo'la boshladi. Ko'pgina hollarda, xatti-harakatlar ro'yxati aniq mavzuga ega edi va etiketkalar juda to'g'ri edi. Masalan, kompaniyadan tashqarida tarmoqqa kirish, soha mutaxassislari bilan aloqa o'rnatish, boshqa sohalar bilan bog'lanish, jamoatchilik ishtiroki va assotsiatsiyalarda faollik birlashtirildi va tarmoq qobiliyatlari aniqlandi.

Munozaralar. 1 va 2 savollari ishtirokchilardan sanoat qanday o'zgarib borayotganini va keyinchalik xizmat ko'rsatish xodimlarini boshqarishga qanday ta'sir qilishini muhokama qilishni so'radi. Mavjud bo'lgan sanoat muammolari orasida iqtisodiy muammolar, raqobatning kuchayishi va mijozlar talablarining o'zgarishi bor edi. Iqtisodiyot pasayishda davom etar ekan, bu menejer his qilgan bosim topilmalarning izchil mavzusi edi. Ko'pgina menejerlar bir vaqtning o'zida xarajatlarni kamaytirish bilan birga yuqori mahsulot va xizmatlar standartlarini saqlab qolish zarurligini muhokama qildilar. Bunga turli manbalardan kelib chiqqan raqobat kuchaygan. Misol uchun, restoran namunasida an'anaviy ovqatlanish uchun muqobillar sonining ko'payishi haqida tashvish bor edi. Ushbu iqtisodiy va raqobatbardosh muammolarga qo'shimcha ravishda, ishtirokchilarning ko'pchiligi mijozlarning

o'zgaruvchan talablarini qondirish doimiy muammo ekanligini his qilishdi. Ya'ni, mijozlarni doimiy ravishda qondirish yo'llarini aniqlash qiyinlashmoqda. Mijozlar nafaqat ko'proq narsani xohlashadi, balki ular bir vaqtning o'zida kamroq to'lashni xohlashadi. Xizmat ko'rsatish xodimlari bilan bog'liq muammolar nuqtai nazaridan, sharhlar xodimlarning qanday o'zgarib borayotganiga, ayniqsa oldingi darajaga e'tibor qaratgandek tuyuldi. Ishtirokchilarning ko'pchiligi ko'plab yosh ishchilar bilan huquq munosabatlari haqida alohida fikr bildirdi. Bu tashkilotni tezda yuqoriga ko'tarish istagi bilan qo'shildi, lekin, ehtimol, vaqt va kuch sarflashga tayyor emas edi. Kelajakka qarab, ko'plab menejerlar yuqori darajadagi mijozlarga xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan oldingi xodimlarni topish qobiliyatidan xavotirda. Ishtirokchilar tomonidan muhokama qilingan iqtisodiy masalalar ham, kadrlar masalalari ham tahlilda paydo bo'lgan xatti-harakatlar uchun ba'zi kontekstlarni taqdim etadi. 3-savol respondentlardan xizmatni boshqarish uchun muhim bo'lgan bilim, ko'nikma va xatti-harakatlarga murojaat qilishni so'radi. Xulq-atvorni takroriy o'qish va saralash har biri uchun 5 ta prototipli xatti-harakatlarga ega bo'lgan 20 ga yaqin kompetentsiya sohaslarini berdi. Xulq-atvorlardan qo'llanma sifatida foydalanib, xizmat rahbariyati vakolatlarining har bir sohasi uchun operativ ta'riflar yaratildi.

Qobiliyatlar, xulq-atvor va ta'riflarning yakuniy ro'yxati tuzilgandan so'ng, vakolatlarning yuqori darajadagi tuzilmalarga guruhlanganligini aniqlash uchun uchinchi tahlil o'tkazildi. Xulq-atvorlar uchta keng toifaga yoki yuqori tartibli omillarga saralanish tendentsiyasiga ega edi. Birinchi soha biznesga yo'naltirilgan vakolatlardan iborat edi, jumladan rejalashtirish, raqam bo'yicha, doimiy takomillashtirish, strategik qarorlar qabul qilish, tizimli fikrlash, texnik xizmat ko'rsatish va natijalarga yo'naltirilgan. Ushbu xatti-harakatlar samarali operatsiyalar va rentabellikni ta'minlash uchun zarur bo'lgan faoliyatga qaratilgan. Keyingi toifa boshqalar bilan o'zaro munosabatlar va munosabatlarni rivojlantirish atrofida edi. Bunga shaxslararo muloqot, ekspressiv xizmat sifati, jamoaga yo'naltirilganlik, murabbiylik va treninglar, ilhom, madaniy uyg'unlik va tarmoq kiradi. Nihoyat, uchinchi toifa o'z-o'zini boshqarish va rivojlanish atrofida to'plangandek tuyuldi.

Ushbu toifaga mas'uliyat, professionallik, o'z-o'zini rivojlantirish, vaqtni boshqarish / ustuvorlik, optimizm ruhi va o'zgarishlarni boshqarish kiradi. Har bir sohaning mazmunidan kelib chiqqan holda, identifikator sifatida biznesni yaxshi biladigan, tushunadigan odamlar va o'zini o'zi tushunadigan unvonlar ishlatilgan. Yakuniy model uchta yuqori tartibli omillardan iborat bo'lib, 20 o'lchov va 100 ta o'ziga xos xatti-harakatlar komponentlari.

Xulosa. Ushbu tadqiqotning maqsadi mehmondo'stlik va turizm kontekstida xizmat ko'rsatish bo'yicha yetakchilik vakolatlarini aniqlash edi. Chuqur intervyular asosida biznesni boshqarish, boshqalar bilan muloqot qilish va o'zini o'zi boshqarishga qaratilgan uchta keng yetakchilik omilini aniqlaydigan dastlabki model yaratildi. Quyida har bir omil va uning tegishli xulq-atvor o'lchovi mavjud tadqiqotlar kontekstida muhokama qilinadi.

Ishbilarmonlik tushunchasi Tahlilda paydo bo'ladigan birinchi omil biznes va tashkilotni samarali boshqarishga qaratilgan xatti-harakatlarning etti o'lchovidan iborat edi. Mehmondo'stlik va turizm tashkilotlarining tijorat xarakterini hisobga olsak, bu ajablanarli emas. Rejalashtirish boy empirik tarixga ega va boshqaruv samaradorligida muhim faoliyat sifatida belgilangan (Boyatzis & Sala, 2004). Ko'rinib turibdiki, tegishli maqsad va vazifalarni yaratish va ularga erishish usullarini aniqlash qobiliyati mijozlarni qondirish uchun zarur bo'ladi. Boshqa muhim rejalashtirish xatti-harakatlari jamoani ushbu muhim maqsadlarga yo'naltirish va muammolarni hal qilishda faol yondashuvni o'z ichiga olishi mumkin. Mehmondo'stlik nuqtai nazaridan, Chung-Herrera et al., (2003); Tas, (1988b); Wang et al., (2014) o'zlarining xulq-atvor modellarida rejalashtirish muhimligini ta'kidlaydilar. Tashkilot yo'nalishini aniqlashdan tashqari, sifatli xizmat ko'rsatish rahbarlari raqamlarni samarali boshqarishi yoki "raqamli" bo'lishi kerak. Tas, (1988b) ushbu o'lchovni "daromadning nazorat qilinishiga ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qiladi" deb ta'kidladi va uni "katta ahamiyatga ega" kompetentsiya sifatida belgiladi. Tadqiqot shuningdek, "haftalik, oylik va yillik moliyaviy va statistik hisobotlarni tahlil qilish" ni keltirib chiqaradi, ammo u raqamlar ortidagi voqeani tushunish yoki ularni tushuntira olish muhimligini

muhokama qila olmaydi. Bu boshqalarga nisbatan ushbu tadqiqotda vakolat tavsifida farqlovchi bo‘lishi mumkin. Darhaqiqat, boshqa ko‘plab tadqiqotlar shunchaki “moliyaviy tahlil” ni keltirib chiqaradi. Qizig‘i shundaki, raqamlarni boshqarishning ahamiyati Kay & Russette (2000) yoki Reynolds (2000) ishlarida paydo bo‘lmagan. Ishbilarmonlik sohasidagi navbatdagi bilimdonlik, uzluksiz takomillashtirish, shuningdek, yuqorida aytib o‘tilgan bir nechta malaka modellarida sezilarli darajada namoyon bo‘lmadi. Doimiy takomillashtirish tushunchasi 90-yillarda mashhur bo‘lgan Umumiy sifat tamoyillariga asoslanishi mumkin. Mehmondo‘stlik kontekstida o‘zgarish uchun muhim bo‘lgan doimiy takomillashtirishning bir necha usullarini taqdim etadi. Muallif tadqiqotda jamoani rivojlantirishga e‘tibor qaratgan bo‘lsa-da, xizmat ko‘rsatishda yetakchilik kontekstida doimiy takomillashtirish xizmatni yaxshilashni doimiy ravishda izlash va operatsiyalarni yanada qulayroq qilish istagini bildiradi. Shubhasiz, bu jarayon bugungi raqobat muhitida mehmonlar kutganlarini qondirish yoki undan oshib ketishga intilishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

Agut, S., Grau, R., & Peiró, J. M. (2003). Competency needs among managers from Spanish hotels and restaurants and their training demands. *International Journal of Hospitality Management*, 22(3), 281–295. [https://doi.org/10.1016/S0278-4319\(03\)00045-8](https://doi.org/10.1016/S0278-4319(03)00045-8)

Ashley, R. A., Bach, S. A., Chesser, J. W., Ellis, E. T., Ford, R. C., Lebruto, S. M., Milman, A., Pizam, A., & Quain, W. J. (1995). A Customer-Based Hospitality Education. *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, 36(4), 74–79. <https://doi.org/10.1177/001088049503600422>

Bernhardt, K. L., Shostack, G. L., & Grönroos, C. (1983). Comments on Christian Grönroos’ Strategic management and marketing in the service sector. (No Title).

Bitner, M. J., Booms, B. H., & Mohr, L. A. (1994). Critical service encounters: The employee’s viewpoint. *Journal of Marketing*, 58(4), 95–106.

Boyatzis, R. E., & Sala, F. (2004). The Emotional Competence Inventory (ECI).

Breiter, D., & Dements, C. J. (1996). Hospitality management curricula for the 21st century. *Hospitality & Tourism Educator*, 8(1), 57–60.

Buergermeister, J. (1983). Assessment of the educational skills and competencies needed by beginning hospitality managers. *Journal of Hospitality & Tourism Research*, 8(1), 38–53. <https://doi.org/10.1177/109634808300800105>

Chung-Herrera, B. G., Enz, C. A., & Lankau, M. J. (2003). Grooming future hospitality leaders: A competencies model. *The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, 44(3), 17–25.

Dimmock, K., Breen, H., & Walo, M. (2003). Management competencies: An Australian assessment of tourism and hospitality students. *Journal of Management & Organization*, 9(1), 12–26.

Guerrier, Y., & Lockwood, A. (1990). Managers in hospitality: a review of current research. *Managers in Hospitality: A Review of Current Research.*, 151–167.

Hsu, J. F., & Gregory, S. R. (1995). Developing future hotel managers in Taiwan: from an industry viewpoint. *International Journal of Hospitality Management*, 14(3–4), 261–269. [https://doi.org/10.1016/0278-4319\(95\)00029-1](https://doi.org/10.1016/0278-4319(95)00029-1)

Kay, C., & Russette, J. (2000). Hospitality-management competencies: Identifying managers' essential skills. *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, 41(2), 52–63. [https://doi.org/10.1016/S0010-8804\(00\)88898-9](https://doi.org/10.1016/S0010-8804(00)88898-9)

Lucia, A. D., & Lepsinger, R. (1999). *Art & science of competency models*. Jossey-Bass San Francisco, CA.

Mahn, H. Y., Sharon, E. B., & Jaebeom, S. (2001). The effect of work climate on critical employee and customer outcomes. An employee-level analysis. *International Journal of Service Industry Management*, 12(5), 500–521.

Mariampolski, A., Spears, M. C., & Vaden, A. G. (1980). What the Restaurant Manager Needs to Know: The Consensus. *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, 21(3), 77–81.

<https://doi.org/10.1177/001088048002100319>

- McClelland, D. C. (1973). Testing for competence rather than for “intelligence”. *The American Psychologist*, 28(1), 1–14. <https://doi.org/10.1037/H0034092>
- McCole, P. (2004). Dealing with complaints in services. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 16(6), 345–354. <https://doi.org/10.1108/09596110410550789>
- Nelson, A. A., & Dopson, L. (2001). Future of hotel education: Required skills and knowledge for graduates of U.S. hospitality programs beyond the year 2000 -part one. *Journal of Hospitality and Tourism Education*, 13(5), 58–67. <https://doi.org/10.1080/10963758.2001.10696715>
- Reynolds, D. (2000). An Exploratory Investigation into Behaviorally Based Success Characteristics of Foodservice Managers. *Journal of Hospitality and Tourism Research*, 24(1), 92–103. <https://doi.org/10.1177/109634800002400106>
- Sandwith, P. (1993). A Hierarchy of Management Training Requirements: The Competency Domain Model. *Public Personnel Management*, 22(1), 43–62. <https://doi.org/10.1177/009102609302200104>
- Sapienza, D. L. (1978). What University Hotel Students Ought To Study: Opinions Expressed By a Selected Group of Nevada Hotel Executives. *Hospitality Education and Research Journal*, 2(2), 11–16. <https://doi.org/10.1177/109634807800200203>
- Sergeant, A., & Frenkel, S. (2000). When do customer contact employees satisfy customers? *Journal of Service Research*, 3(1), 18–34. <https://doi.org/10.1177/109467050031002>
- Shippmann, J. S., Ash, R. A., Batjtsta, M., Carr, L., Eyde, L. D., Hesketh, B., Kehoe, J., Pearlman, K., Prien, E. P., & Sanchez, J. I. (2000). The practice of competency modeling. *Personnel Psychology*, 53(3), 703–740.
- Tas, R. F. (1988a). Teaching Future Managers. *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, 29(2), 41–43. <https://doi.org/10.1177/001088048802900215>

Tas, R. F. (1988b). Teaching Future Managers. *Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly*, 29(2), 41–43.

<https://doi.org/10.1177/001088048802900215>

Wang, C. J., Tsai, H. T., & Tsai, M. T. (2014). Linking transformational leadership and employee creativity in the hospitality industry: The influences of creative role identity, creative self-efficacy, and job complexity. *Tourism Management*, 40, 79–89. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.05.008>

Yukl, G. A., & Van Fleet, D. D. (1982). Cross-situational, multimethod research on military leader effectiveness. *Organizational Behavior and Human Performance*, 30(1), 87–108. [https://doi.org/10.1016/0030-5073\(82\)90235-5](https://doi.org/10.1016/0030-5073(82)90235-5)

Zaleznik, A. (1977). Managers and leaders: Are they different.